

TÁRBIYA ISKERLIGINDE MUZIKANIŇ TUTQAN ORNI

Azima Usenova

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti

Kórkem-óner kafedrası oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10377525>

Аннотациа. Бул тезисте музика инсан руwxтылығын қáлиplestiriw deregi бойынша мағлwматлар sóz etilgen.

Гилт sóзи: Музика, эстетика, руwxты, áдеп-икрамлы, páклик, tárбиya, nama, shaxs.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

Аннотация. В данном тезисе упоминаются сведения об источнике формирования музыки человеческой духовности.

Ключевое слово: музыка, эстетика, духовность, нравственность, чистота, воспитание, мелодия, личность.

THE ROLE OF MUSIC IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. This thesis mentions information about the source of the formation of music of human spirituality.

Key words: music, aesthetics, spirituality, morality, purity, upbringing, melody, personality.

Muzika madeniy túrmisimizda keń orın tutqan, insan shaxisin qáliplestiriwde tiykarǵı áhmiyetti payda etetuǵın kórkem óner túri bolıp esaplanadı. Muzika tárbiyasına bolsa, názik tárbiyanıń tiykarǵı hám qúramalı tarawlarıń biri, ol átiraptaǵı gózzal nárselardi durıs qabil etiwge hám qádirlewge úyretedi. Oqıwshılardı jaqsı tárbiya beriwde ulıwma orta tálim beretuǵın mekteplerdegi, muzika mádeniyatı sabaqlarınıń ornı úlken. Oqıwshılar muzika sırların túsiniwdi hám qádirlewdi mádeniyatqa iye bolıwdı, eń aldı menen mektepte úyrenedi. Estetikani qáliplestiriw úshin bolsa, muzika mádeniyatı sabaqları menen bir qatarda klastan tısqarı muzika tárbiyasınıń áhmiyeti úlken. Sebebi klastan tıs muzika tárbiyasınıń jámiyetlik hám dógerek jumıslarında balalar jeke tarizde qamrab alınadı. Sonday-aq, muzika tárbiyası sazende yáki aktirisanı emes, eń aldı menen insandı tárbiyalaydı. Ósip kiyatırǵan jas áwladtı muzika gozzallıq álemine alıp kiredi. Sebebi, muzika insan túrmısına kúshli tásir kórsetiw imkanyatına iye hám áдеп – ikramlılıq estetika tárbiyasınıń áhmiyetli bólegi bolıp esaplanadı. Insan muzika menen ana háyiwi arqalı tanısıp, ómir boyı muzıkadan zawıq alıp jasaydı. Muzıkadan azıq alıw úshin bolsa, insan joqarı mádeniyatlı, taza qálib iyesi, gozzallıqtı sezine alatuǵın bolıwı kerek.

Alımlardan “ Adam shaxıs bolıwı úshın, ol rúwhiy tárepten rawajlanıwı, ózin bir pútin insan dep seziniwi kerek” - degen edi.

Shaxstı rawajlandırıw úshın aldın onıń minez - qúlqına tásir etiwshi faktorlardı, onıń tábiyatın , qızıǵıwshılıǵın úyreniwi lazım. Búniń úshın shaqıstı túrli múnásabetler dógeresine qoyıp baqlawı kerek. Áne sol waqıtta onıń sotsiyal minez- qúlıqı, rúwhiy kórinisi, insanniń páziletleri júzege shıǵadı. “Har bir insan - degen edi Abú Nasir Al Farabiy – óz tábiyatı menen sonday dúzilgen, ol jasaw hám joqarı jetiskenlikke erisiw úshın insanlar toparına mútájlik túwıladı, sol sebepli ol kóp nárselerdi óz ara járdemlesiw arqalı jetiklikke erisedi”.

Balanıń shaxıs sıpatında rawajlandırıwında násil, átıraptagı ortalıq, tárbiya áhmiyetli orın tutadı. Oqıtıwshı búl faktorlardı baqlap, úyrenip shıǵıp, oqıwshılardıń qızıǵıwı, qábileti, muzıkaǵa, gozallıqqa, miynetke múnásabetlerine qarap, muzıkalıq bilim , kónlikpe hám tájiriybelerdi sińdirip barıwı lazım. İnsan muzıkadan ómir boyı zawıq aladı. Sol sebepli oqıwshılardı muzıka mádeniyatına tárbiyalaw, joqarı talǵam menen qúrallandıırıw, rúwhiy dúnya qarastı qalıplestiriw baslawish klass muzıka oqıtıwshısınıń waziypası bolıp esaplanadı. Muzıka insan denesine emotsiyanal tásir kórsetiw menen birge, muzıkalıq dawıs járdeminde júzege keletigin muzıkalıq ırǵaqlar menen tásir etedi, balalardı qúwandıradı, oylandıradı, jaqsılıqqa, gozallıqqa jetekleydi hám estetika álemine alıp keledi Solay eken, baslawish klasslarda muzıka mádeniyatı sabaqlarına itibar jánede kúshiyip, baslawish klass muzıka oqıtıwshısı aldına úlken waziypaları qoyadı. Sol menen birge, ziyrek oqıwshılardı, mektep túrmisine jámatshilik hám dógererek júmıslarına tartiw baslawish klass oqıtıwshısına júkletiledi. Muzıka mádeniyatı sabaqlarında milliy muzıka miyraslarınan toliq paydalanıw hám búngi zamanagóy shigarmalardı muzıka sabaqlarında qollanıw, oqıtıwshıdan júmis mazmúni hám taktikasin jańalawdı talap etedi. Búniń úshın muzıka oqıtıwshısı óz panin púhta biliwi, balalardı jaqsı kóriwi, pedagogika, pisixologiya, balalar fiziologiyası, muzıka oqıtıw metodikasınan tereń bilimge iye bolıwı lazım. Sebebi jas awladtı barkamal insan etip tárbiyalawda muzıka oqıtıwshısı jetekshi bolıp esaplanadı. Mektep túrmısında baslawish klass muzıka oqıtıwshınıń xizmet darejesi keń. Muzıka mádeniyatı sabaqlarınan tısqarı, oqıwshılar menen tárbiyalıq, muzıkalıq ashıq sabaqlar ótkeriledi. Búl házirgi zaman oqıtıwshılarınan júmis mazmúnın jańalaw protsessin talap etedi. Muzıka oqıtıwshısı sabaq protsessinde qosıq aytıw, muzıka tınlaw, muzıkaǵa say balalar saz ásbaplarınan paydalanıw muzıkalıq ritmikalıq háreketlerdi orınlaw siyaqlı sabaq xizmetinde muzıkaǵa qızıqtıra alıw, olardıń muzıkalıq qábiletlerin arttırıwǵa háreket etiwı lazım. Sebebi, muzıka oqıwshılardıǵa tez tásir ete alatúǵın tálim - tárbiya quralı bolıp esaplanadı. Ol oqıwshılardı jaqsı insan bolıp qalıplesiwinde jámáátshilik hám ádep- ikramlıq

tárepten jaqsı tásir kórsetedi. Sonıń úshında, muzıka mádeniyatı sabaqları, tárbiya sabađı dep ataladı. Sabaq nátiyjeligin asırıw muzıka oqıtıwshısınan miynet, óz pánine múxabbat, balalardı gózzallıq ham estetika álemine kiriw úshın bilim hám muzıkağa mehir qoyıwdı talap etedi.

REFERENCES

1. Bazarbaevana U. A. BAYRAMLAR HA'M MÁDENIY ILAJLAR TÚRLERI HAQQINDA //Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 31-34.
2. Usenova A. About the Development of the Field of Culture and Art in the Present Times //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 13. – С. 39-40.
3. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 185-187.
4. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 1. – С. 648-653.
5. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 60-66.
6. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 841-849.
7. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – С. 386-392.
8. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – T. 18. – С. 39-41.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH